

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ

Ражабова Г.Б., Хамидова З.Н.

*Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара, Узбекистан.*

Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) является одним из часто встречающихся аутоиммунных заболеваний как в российской, так и в мировой популяции, причем в последние годы отмечается рост числа пациентов во всех возрастно-половых группах [3,6,7]. Неблагоприятный прогноз у пациентов с РА может быть связан с поражением почек [10]. Частота поражения почек при РА, по данным разных авторов, составляет от 57 до 73 % [1,2,4,8]. Voers M. по данным аутопсий установлено, что различные варианты поражения почек встречаются у 19,7 % пациентов с РА [5,9,10]. Реактивный артрит является важной причиной олигоартрита нижних конечностей, в основном у молодых людей. Это одна из групп спондилоартропатии; он отличается от других форм воспалительного артрита распределением пораженных участков и высокой распространенностью характерных внесуставных поражений. В следствии реактивного артрита во многих случаях развивается нефропатия, а иногда и почечная недостаточность.

Цель исследования. Это проспективное исследование было разработано для выяснения частоты, причин и клинического течения нефропатии и его осложнения почечной недостаточности у пациентов с ранним ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы исследования. Мы обследовали 135 пациентов (из них 85 женщин, средний возраст 49,4 года) с ранним РА длительностью менее одного года были зарегистрированы и оценивались ежемесячно. Протеинурия определялась как положительный результат тест-полоски, а микроскопическая гематурия определялась как наличие $>$ или $= 5$

эритроцитов в поле зрения при большом увеличении. Мочевые аномалии, длящиеся три месяца и более, определялись как стойкие аномалии.

Полученные результаты. При поступлении у 40 пациентов наблюдалась гематурия, у двух — повышенная концентрация креатинина в сыворотке, и ни у одного из них не было протеинурии. За период наблюдения (в среднем 12 мес) стойкая гематурия была обнаружена у 43, стойкая протеинурия — у 17, повышенная концентрация креатинина в сыворотке крови — у 14 больных. Стойкая протеинурия была вызвана лекарственными препаратами у 14 из 17 больных и в большинстве случаев исчезла. Факторами риска медикаментозной протеинурии были повышенный уровень С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов, а также возраст старше 50 лет при поступлении. Лекарства привели к повышению концентрации креатинина в сыворотке крови у восьми из 14 пациентов. Частота гематурии при поступлении не отличалась среди пациентов, которые лечились нестероидными противовоспалительными препаратами, противоревматическими препаратами, модифицирующими течение заболевания, или не принимали никаких препаратов. У некоторых пациентов с изолированной гематурией

Вывод. Это исследование позволяет предположить, что повышенная концентрация креатинина в сыворотке крови или стойкая протеинурия у пациентов с ранним РА преимущественно связаны с лекарственными препаратами, тогда как изолированная гематурия, напротив, более непосредственно связана с активностью патологического процесса.

Список литературы

1. Бобкова И.Н., Чеботарева Н.В., Гуляев С.В. Поздний дебют ревматоидного артрита у пациента с успешно леченной IgA-нефропатией. Терапевтический архив. 2017;89(8):77-79. <https://doi.org/10.17116/terarkh201789877-79>

2. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. Роль Алеандроновой кислоты (Осталон) в лечении перименопаузального остеопороза. Доктор ахборотномаси 2019; 4(3) Стр- 23-27.
3. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. 2019 3-27. Стр. 14-17
4. Оранский С.П. Хроническая болезнь почек при ревматоидном артрите: ассоциация с сердечно-сосудистым риском // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 12-2. – С. 285-288;
5. Bacon P.A., Moots R.J. Extra-articular rheumatoid arthritis // In Koopman W.J. Arthritis and allied conditions. 13-th. Ed. -1997. P.1071-1089.
6. Crowson CS, Matteson EL, Myasoedova E, et al. The lifetime risk of adult-onset rheumatoid arthritis and other inflammatory autoimmune rheumatic dis-eases // Arthritis Rheum. 2011 Mar;63(3):633-9.doi:10.1002/art.30155
7. England BRM, Mikuls TR. Epidemiology of, risk factors for, and possible causes of rheumatoid ar-thritis.2020.
8. Fernández-Nebro A, Tomero E, Ortiz-Santamaría V, et al. Treatment of rheumatic inflamma-tory disease in 25 patients with secondary amyloidosis using tumor necrosis factor alpha antagonists // Am J Med. 2005;118(5):52-556.doi:10.1016/j.am-jmed.2005.01.028
9. Gois M, Carvalho F, Sousa H, et al. Renal involvement in rheumatoid arthritis: analysis of 53 renal biopsies. Port J Nephrol Hypert. 2017;31(1):25-30.
- 10.Galarraga B, Khan F, Kumar P, et al. C-reactive protein: the underlying cause of icrovascular dysfunction in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2008;47(12):1780-4. doi: 0.1093/rheumatology/ken386